

Antonino Puglisi

CHIMICO.
RICERCATORE
IN CHIMICA
ORGANICA E
SUPRAMOLECOLARE
PRESSO LA
GREENWICH
UNIVERSITY
E LA SUSSEX
UNIVERSITY E SULLE
TECNOLOGIE PER IL
SEQUENZIAMENTO
DEL DNA PRESSO LA
OXFORD NANOPORE
TECHNOLOGIES LTD .

Tra atomi e icona

Una lettura delle proprietà emergenti attraverso la lente del chimico

1. RIDUZIONISMO E PROPRIETÀ EMERGENTI: UNA PANORAMICA

Parlare di proprietà emergenti e di riduzionismo vuol dire esplorare una frontiera culturale affascinante dove le scienze naturali si incontrano con la filosofia. È un argomento di ricerca molto ricco che fa riferimento alla teoria del caos¹ con implicazioni interessanti su una vasta gamma di scienze: dall'economia alla meteorologia all'ecologia. Cercherò di limitarmi a dare una mia lettura dell'argomento attraverso la "lente" del chimico, alla luce di alcune pubblicazioni scientifiche vicine alla mia area di ricerca specifica che è quella della chimica organica e supramolecolare.

Nel tentativo di leggere la realtà del mondo materiale che ci circonda, ci troviamo continuamente a oscillare tra due fondamentali visioni che fanno un po' da contrappeso l'una all'altra. Da un lato il *riduzionismo*, che sostiene che una volta conosciuti gli elementi ultimi della materia e le leggi che li governano tutto il resto, dalla materia inanimata a quella animata, dal pensiero umano all'idea di autocoscienza, può essere spiegato essendo una loro, vicina o lontana, conseguenza. Questa visione ha avuto dei grossi meriti storici, il principale dei quali è stato quello di permettere di modellizzare e matematizzare le proprietà fondamentali e permettere previsioni sul comportamento di sistemi più elaborati.

L'altra visione, che potremmo chiamare *anti-riduzionista*, ci invita a guardare alla complessità qualitativa del mondo macroscopico come non riducibile a una uniformità microscopica².

Possiamo distinguere almeno tre tipi di riduzionismo che classicamente sono presentati come *strutturale*, *epistemologico* e *ontologico*³.

Il *riduzionismo strutturale* rappresenta, di fatto, una strategia scientifica, altamente praticata e di successo, consistente nello studiare il "tutto" frantumandolo nelle sue parti costituenti. Esso ammette che, quando un sistema complesso venga scomposto nei suoi elementi, le parti che ne risultano siano esclusivamente quelle che corrispondono agli elementi costituenti che ci si aspetterebbe di trovare. Ad esempio, un organismo vivente potrebbe essere suddiviso fino alle molecole che lo compongono, senza che alla fine vi sia rimasto alcun "ingrediente" extra, come potrebbe essere la "scintilla della vita". Tuttavia tale riduzionismo non comporta in alcun modo la tesi che i viventi siano "nient'altro" che agglomerati di molecole, perché la loro scomposizione porta di fatto alla morte dell'organismo!

Il *riduzionismo epistemologico* sostiene che i concetti applicabili al tutto possono essere interamente espressi in termini di concetti che si applicano alle parti. Un esempio ben riuscito di una tale "riduzione" è offerto dall'impiego della *teoria cinetica dei gas*⁴ che riduce il concetto di temperatura ad un esatto equivalente microscopico delle particelle costituenti, rappresentato dall'energia cinetica media delle molecole del gas ($1/2 mv^2 = 3/2 kT$). Ma ci sono anche molti altri esempi che stanno ad indicare come riduzioni di questo tipo non siano sempre possibili. Le singole molecole dell'acqua, per esempio, non possiedono la proprietà dell'*umidità*, che rappresenta invece una proprietà concettualmente irriducibile del comportamento di un grande insieme di queste molecole.

Il *riduzionismo ontologico* invece equivale ad affermare che il tutto è solamente la somma delle parti e che gli esseri viventi sono degli automi costituiti nient'altro che da un aggregato più o meno complesso di bio-molecole. La vera ontologia che risulta essere alla base di tutto è quindi esclusivamente quella dei costituenti fondamentali. Tutto il resto è una semplice elaborazione conseguente. Da questo punto di vista, la fisica delle particelle elementari viene a essere la disciplina fondamentale: tutte le altre cose,

compreso il resto della fisica, attraverso la biologia e, più in su, attraverso la psicologia, l'antropologia e la sociologia non sarebbero altro che corollari. Di fatto ci troviamo di fronte all'equivalente moderno dell'antica asserzione che tutto è fatto "di atomi e di vuoto" come sosteneva Democrito. Una posizione del genere sembra essere più ideologica che scientifica e certamente estremamente difficile da dimostrare. Per dirla simpaticamente insieme a Robert J. Russell, fondatore e direttore del Centro per la Teologia e le Scienze naturali (CTNS) di Berkeley (USA), «il fatto che la mia bilancia non può dirmi che sto pensando, questo non significa che non penso»⁵.

Una posizione non riduzionista non nega che tutto quello che vediamo non sia spiegabile in qualche modo dal comportamento delle parti componenti, ma piuttosto suggerisce che alcuni fenomeni complessi possono essere meglio interpretati in termini di *emergenza* di comportamenti a un livello organizzativo più alto, che non è riducibile al comportamento dei suoi componenti.

In un sistema complesso e affascinante come la *cellula*, per esempio, in cui si manifesta quel "prodigio" che chiamiamo vita, ritorna con maggiore evidenza la necessità di una prospettiva in cui quest'ultima non sia considerata come "nien'altro-che-un-insieme-di-molecole". L'emergere della vita non è semplicemente una conseguenza di una sofisticata interrelazione tra milioni di molecole (enzimi, acidi nucleici, metaboliti...) ma apre un orizzonte nuovo che fa esclamare ad uno scienziato come M. Polanyi, su una rivista prestigiosa come *Science*, «la vita trascende la fisica e la chimica»⁶.

Possiamo dunque definire *entità emergenti* quelle proprietà o sostanze che "sorgono" da entità più fondamentali e tuttavia sono rispetto a loro "nuove" o "irriducibili"⁷.

2. IMPORTANZA DELLA CHIMICA PER UNA EPISTEMOLOGIA DELL'EMERGENZA

Ma andiamo alla chimica e al suo ruolo all'interno di questo interessante dibattito culturale.

La chimica può essere definita come la *scienza delle molecole*, o meglio della struttura delle molecole in relazione alle loro proprietà.

Essa si posiziona a un livello di complessità intermedio nella gerarchia dei sistemi complessi: immediatamente superiore a quello degli oggetti studiati in fisica e appena al di sotto dei sistemi biologici. Per questa sua caratteristica di "scienza di mezzo" la chimica è molto importante dal punto di vista della riflessione epistemologica, in quanto costituisce il primo livello della scienza in cui compaiono nuovi aspetti del reale dovuti alla complessità: le *molecole*. Esse rappresentano il caso più semplice di entità persistenti la cui straordinariamente ricca diversità richiede una scienza specifica⁸.

Assistiamo cioè all'insorgere del nuovo, quando gli elementi si uniscono a formare un nuovo ente: il *composto* le cui proprietà non sono in relazione semplice con quelle dei suoi costituenti. Raramente, infatti, la conoscenza dei soli costituenti (*formula bruta*) può darci una ragionevole idea dell'attività chimica del composto. La sua *struttura* invece – il modo in cui gli atomi sono messi insieme, "connessi", attraverso i legami chimici – determina le proprietà del tutto, la reattività della molecola.

La *struttura molecolare* può rappresentare cioè la proprietà emergente del sistema complesso molecola e creare, quindi, un rapporto tra la chimica e le scienze della complessità. In un'ottica non-riduzionista l'entità molecolare va considerata a livello microscopico nella sua globalità ed unità per poter spiegare la realtà macroscopica. Il fatto che la molecola sia costituita da atomi non è certo negato, ma in nessun caso la molecola sarà "nient'altro-che-un-aggregato-di-atomi".

3. OLTRE LE MOLECOLE: LA CHIMICA SUPRAMOLECOLARE

L'emergere di nuove proprietà si manifesta poi anche nell'interazione di più molecole, come è evidente nella chimica supramolecolare⁹. Ogni molecola ha proprietà intrinseche che possono essere viste come un corredo di "informazioni", utilizzabile nell'interazione con altre molecole. Nei sistemi supramolecolari, costituiti da opportune combinazioni molecolari, emergono ancora una volta nuove proprietà che derivano dalla integrazione delle caratteristiche dei singoli componenti. Infatti, quando le molecole si incontrano, ciascuna "legge" gli elementi di informazione contenuti nelle altre e, a

seconda di tali elementi, può succedere che dopo l'incontro esse si separino inalterate, oppure che reagiscano con formazione di nuove specie, oppure, ancora, che si associno dando origine a sistemi supramolecolari. L'associazione fra molecole avviene sfruttando il cosiddetto *riconoscimento molecolare*, basato su interazioni molto specifiche come, ad esempio, il legame a idrogeno (Figura 1)¹⁰.

Figura 1 – Esempio di riconoscimento molecolare basato su legame a idrogeno

La chimica, nel progressivo spostarsi nel territorio inesplorato dell'*oltre molecolare*, ci ha fatto entrare in una nuova era nelle scienze, in cui possiamo trovare la bellezza non soltanto in un cristallo o in un pigmento, ma emerge un nuovo concetto di armonia nel creare strutture architettoniche a livello molecolare con similitudini sempre più forti con l'architettura, le sculture, i simboli della vita quotidiana.

4. ALCUNI ESEMPI DI PROPRIETÀ EMERGENTI NEL CAMPO DELLA CHIMICA SUPRAMOLECOLARE

Il primo esempio¹¹ di comportamento emergente che vorrei proporre è quello di una nuova classe di materiali organici basati su una miscela 1:1 di composti aromatici neutri (Figura 2). Queste molecole tendono a interagire

attraverso un insieme di interazioni cosiddette “deboli” (legami a idrogeno, forze di Van der Waals, pi-pi stacking ecc.) secondo una precisa geometria di legame donatore-accettore.

Figure 2 - Classe di materiali organici basati su una miscela 1:1 di composti aromatici neutri in cui si manifestano proprietà emergenti legate all'assemblamento supramolecolare

L'aspetto interessante di questi sistemi molecolari è che tendono a formare aggregati supramolecolari con proprietà ferromagnetiche già a temperatura ambiente. In questo caso il comportamento del materiale è inaspettato, sebbene la meccanica con cui esso avviene sia estremamente semplice. L'aggregazione supramolecolare crea una certa complessità che dà luogo a una nuova proprietà emergente per il sistema, una volta che la cristallizzazione è completa, che non è condivisa dalle proprietà dei componenti costitutivi.

Il secondo esempio¹² viene dall'auto-assemblaggio (*self-assembly*), in soluzione acqua/alcol, di un esteso network di strutture che tecnicamente vengono definite MOFs (*Metallic-Organic Frameworks*). In questo caso speci-

fico ci troviamo di fronte a un suo equivalente basato su ciclodestrine¹³ (una classe di composti organici a forma toroidale - Figura 3) CD-MOFs. Ciascuna γ -ciclodestrina (γ -CD) coordina un atomo di potassio (come rappresentato in Figura 4a formando un MOF. Questi aggregati avranno otto atomi di potassio o metalli alcalini in una struttura centrata (Figura 4b).

Figura 3 - Rappresentazione della struttura molecolare della ciclodestrina

Figura 4 - Metallic-Organic Frameworks basati su ciclodestrine

Ancora una volta questi CD-MOFs hanno proprietà molto diverse da quelle delle γ -CD da sole. Per esempio possono conservare nell'interno della loro struttura molecole di gas. Comportamento inaspettato di un altissimo valore tecnologico.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Negli ultimi 50 anni, con l'avvento della chimica supramolecolare il concetto di proprietà emergenti ha guadagnato un suo vero e proprio valore intellettuale all'interno della comunità scientifica. La chimica, andando "oltre" i suoi tradizionali confini, ha incontrato altre discipline come la fisica, l'ingegneria, la biologia e la medicina attorno a temi sempre più complessi sia di tipo tecnologico, come le nanotecnologie, sia più filosofici, come l'origine della vita.

Si è inaugurata così di fatto una nuova chimica tra il livello del legame covalente e non-covalente, caratterizzata da livelli di sofisticazione strutturale sempre più alti e dall'insorgere di nuove non sempre prevedibili proprietà e caratteristiche.

La complessità del mondo molecolare ha, di fatto, spinto i chimici a rivedere la loro disciplina sempre più in un'ottica non-riduzionista, in cui l'entità molecolare è considerata a livello microscopico nella sua globalità ed unità, per poter spiegare la realtà macroscopica arricchendo, tra l'altro, sempre più il vocabolario di pubblicazioni scientifiche con aggettivi come "eleganza" e "bellezza".

È giunto il tempo di abbracciare la complessità [...]. Un motivo eccellente per rispondere positivamente alla sfida intellettuale posta dai sistemi chimici è che la complessità spesso genera proprietà emergenti che non sono presenti nei componenti di una miscela complessa ma si manifestano soltanto come risultato delle interazioni tra molecole¹⁴.

Con queste parole sir Fraser Stoddart, professore di chimica alla Northwestern University - USA, apre un suo interessantissimo articolo sulla chimi-

ca e le proprietà emergenti che sintetizza anche decenni del suo lavoro nel campo della chimica organica e supramolecolare su una rivista chimica di altissimo prestigio come *Angewandte Chemie. International Edition*.

6. TRA ATOMI E ICONA: APERTI AL MISTERO

Guardando attraverso la “lente” del chimico possiamo cogliere la realtà che ci circonda come una unità a molti livelli. Ma che relazione c’è tra questi differenti livelli di descrizione? Il “riduzionista” integrale ha la risposta pronta: alla fine, tutto si riduce alla fisica. Il resto non è altro che un’increspatura epifenomenica sulla superficie di un sostrato fisico. Questa risposta è molto semplice, ma non è plausibile.

I *girasoli* di Vincent Van Gogh (Figura 5) sono allora solo un insieme di pigmenti di solfuro di cadmio (CdS) nella forma cristallina esagonale della greenockite? E il vibrante giallo che ci coinvolge, semplicemente il frutto dell’interazione tra il nostro nervo ottico e l’elettrone che salta dalla banda di valenza a quella di conduzione del semiconduttore CdS? Questo è di certo ciò che “vediamo” analizzando il quadro da un punto di vista chimico-fisico. La chimica analitica in questo caso non ci rivelerà di certo un ingrediente extra, qualcosa come lo spirito dell’arte o l’anima di Van Gogh.

Posso descrivere un girasole come un insieme di protoni, neutroni ed elettroni che danzano vorticosamente gli uni attorno

Figura 5 - I girasoli di Vincent Van Gogh

agli altri, o, attraverso un'analisi chimica, come un insieme di atomi in varie proporzioni, o come un'organizzazione cellulare con un suo corredo genetico o secondo una classificazione in termini di tassonomia botanica. Nulla di tutto ciò può però ancora trasmettere l'idea del girasole come un breve sonetto o un dipinto. Sono forse meno vere le prime descrizioni rispetto alle ultime? Ciascuna ci porta un'informazione sull'idea di girasole.

Potremmo estendere la nostra riflessione anti-riduzionista della realtà al modo in cui guardiamo il creato e l'uomo, e qui la lettera enciclica *Laudato si'* ci offre tantissimi spunti di riflessione.

Ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall'amore¹⁵.

Posso percepire la persona come un aggregato di atomi, ma anche come un sistema biochimico aperto in interazione con l'ambiente, o come un esemplare di *homo sapiens*, come un oggetto di bellezza, o come qualcuno i cui bisogni meritano il mio rispetto e la mia compassione. Tutti questi aspetti sono veri e coesistono in maniera misteriosa in quell'unica persona. «Quindi c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero»¹⁶.

Come papa Francesco ci suggerisce, è una questione di sguardo di fronte alla realtà: «Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode»¹⁷.

Ogni essere umano, insieme ad ogni altra cosa nell'universo, è allo stesso tempo "atomi" ed "icona"¹⁸. Siamo senz'altro composti di atomi nella nostra realtà materica di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e pochi altri elementi. Ma allo stesso tempo siamo anche *icone*, nel senso che in ognuno di noi è possibile vedere di più di ciò di cui siamo fatti; icone («finestre aperte sul divino»¹⁹, per il credente), immagini che rivelano più di loro stesse.

È necessario dunque guardare alla realtà materiale attorno a noi con uno sguardo unificante e aperto, e guardare nel modo giusto per cogliere significati altri. Guardare *alle* cose ma anche *attraverso* le cose, come il poeta inglese

se George Herbert (1593-1633) ci suggerisce attraverso questi poetici versi: «A man that looks on glass/ on it may stay his eye /or if he pleaseth, through it pass, and then the heaven espy»²⁰ («Un uomo che guarda un vetro/ può fissarvi sopra il suo sguardo / o, se vuole, può guardarvi attraverso, e scorgere allora il cielo»).

¹ Cf. I. Prigogine - I. Stengers, *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*, Bantam Books, Westminster (MD) 1984.

² Cf. G. Villani, *La chiave del mondo. Dalla filosofia alla scienza: l'onnipotenza delle molecole*, CUEN, Napoli 2001.

³ Cf. A. Strumia - G. Tanzella-Nitti, *Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede*, Città Nuova, Roma 2002, cf. «Riduzionismo».

⁴ «La teoria cinetica dei gas dimostra che temperatura, pressione e volume di un gas sono legate al movimento delle molecole che costituiscono il gas stesso. In questo modello le molecole del gas sono in moto continuo e la loro direzione è casuale» (moti Browniani).

⁵ R.J. Russel, estratto dalla trascrizione della puntata *In Whose Image? Evolution and Spirituality* del 7 dicembre 2001, della trasmissione radiofonica *Uncommon Knowledge*, <http://www.hoover.org/research/whose-image-evolution-and-spirituality> (traduzione italiana a cura dell'Autore).

⁶ M. Polanyi, *Life's irreducible structure*, in «Science», 21 June 1968, vol. 160 (3834), pp. 1308-1312.

⁷ Cf. *Proprietà emergenti* nella versione online di *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent>.

⁸ Cf. G. Del Re, *The Specificity of Chemistry and the Philosophy of Science*, in V. Mosini (ed.), *Philosophers in The Laboratory*, Editrice Universitaria, Roma 1994, pp. 11-20.

⁹ Cf. J.M. Lehn, *Supramolecular Chemistry - Concepts and Perspectives*, Wiley-VCH, Weinheim 1995.

¹⁰ Cf. S.K. Chang, - D. Van Engen - E. Fan - A.D. Hamilton, *Hydrogen bonding and molecular recognition: synthetic, complexation, and structural studies on barbiturate binding to an artificial receptor*, in «Journal of the American Chemical Society», 1991, 113, p. 7640.

¹¹ Cf. A.S. Tayi - A.K. Shveyd - A.C. Sue - J.M. Szarko - B.S. Rolczynski - D. Cao - T.J. Kennedy - A.A. Sarjeant - C.L. Stern - W.F. Paxton - W. Wu - S.K. Dey - A.C. Fahrenbach - J.R. Guest - H. Mohseni - L.X. Chen - K.L. Wang - J.F. Stoddart - S.I.

Stupp, *Room-temperature ferroelectricity in supramolecular networks of charge-transfer complexes*, in «Nature», 23 August 2012, 488, pp. 485-489.

¹² Cf. R.S. Forgan et al., *Nanoporous carbohydrate metal-organic frameworks*, in «Journal of the American Chemical Society» 134.1 (2011), pp. 406-417.

¹³ Cf. J. Szejtli, *Introduction and general overview of cyclodextrin chemistry*, in «Chemical reviews» 98, 5 (1998), pp. 1743-1754; V.T. D'Souza - K.B. Lipkowitz, *Cyclodextrins: introduction*, in «Chemical reviews» 98, 5 (1998), pp. 1741-1742.

¹⁴ J.F. Stoddart, *From Supramolecular to Systems Chemistry: Complexity Emerging out of Simplicity*, in «Angew. Chem. Int. Ed.» 2012, 51, pp. 12902-12903 (traduzione italiana a cura dell'Autore).

¹⁵ Francesco, *Laudato si'*, 76.

¹⁶ *Ibid.*, 233.

¹⁷ *Ibid.*, 12.

¹⁸ Cf. M. Fuller, *Atoms and Icons - A Discussion of the Relationships Between Science and Theology*, Mowbray, London 1995.

¹⁹ S. Lash, *Icons*, in *A New Dictionary of Christian Theology*, a cura di A. Richardson e J. Bowden, SCM Press, London 1983, pp. 274-275.

²⁰ Dal poema *The Elixer*, uno della serie di poemi sotto il titolo *The Temple*. Disponibile in diverse edizioni (traduzione italiana a cura dell'Autore).